

CAPITAL CULTURAL, EDUCAÇÃO FORMAL E DIÁLOGO INTERCULTURAL: RESISTÊNCIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7293154

Jóse Maria Eiró Alves

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA; Professor Titular da Universidade da Amazônia – UNAMA e do Centro Universitário Maurício de Nassau Belém – UNINASSAU.

Analaura Corradi

Doutora em Ciências Agrárias – Agroecossistemas Amazônicos (UFRA); Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA.

Thiago Sousa de Almeida

Graduando em Direito pela Universidade da Amazônia Belém – UNAMA.

Douglas Junio Fernandes Assumpção

Doutor em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA.

Resumo: O objetivo geral deste trabalho é analisar, sob o enfoque do capital cultural (BOURDIEU, 2019), alteridade (AGUIAR, 2017), interculturalidade (DUSSEL, 1977), a falta de incentivo ao desenvolvimento das diferentes subjetividades, sobretudo no processo educativo formal, o que não incentiva a evolução acadêmica capaz de respeitar as diferentes culturas, e mantém discurso e práticas centralizadoras, de bases eurocêntricas, que comprometem a resistência e a efetivação de direitos fundamentais e estimulam o silêncio dos vulneráveis.

Palavras-chave: Capital cultural. Subjetividades. Interculturalidade. Resistência. Direitos fundamentais.

Abstract: The general objective of this work is to analyze, from the perspective of cultural capital (BOURDIEU), alterity (AGUIAR,), interculturality (DUSSEL), the lack

of encouragement to the development of different subjectivities, especially in the formal educational process, which allows the maintenance of relational structures fueled by prejudice and in which different cultures remain in a state of tension and constant predominance of prejudiced and centralizing discourse, with a Eurocentric basis, which compromises the realization of fundamental rights.

Keywords: Cultural capital. Subjectivities. Interculturality. Resistance. Fundamental rights.

INTRODUÇÃO

O presente ensaio pretende abordar a problemática da educação a partir do pressuposto individualista e pouco cooperativo do modelo adotado no Brasil. Para tal objetivo, será feita na primeira seção algumas breves considerações sobre o capital cultural como algo construído e desenvolvido sem que se possa aproveitar as individualidades e suas inúmeras possibilidades no cenário educacional.

A problemática apresentada diz respeito ao discurso e práticas acadêmicas que não estão alinhadas com a realidade dos estudantes, não estabelecidos como sujeitos do processo de aprendizagem, mas como simples receptores de um discurso que apenas reproduz o processo de dominação e controle que já conheciam nos níveis anteriores de educação formal e nas próprias relações sociais das quais fizeram e ainda fazem parte.

Esse questionamento exige uma abordagem dialética, capaz de compreender o outro em suas diversas relações, bem como considerar que as dinâmicas de inserção em estruturas de controle e de reprodução fazem do sujeito um ser esquecido em sua dimensão humana, cada vez menos individualizado, na medida em que a sociedade vive no capitalismo atual sua dimensão mais evidente de exigências globalizantes do ponto de vista cultural, econômico, com reflexos nas estruturas educacionais.

Na sequência da abordagem, será dado destaque para a ancoragem legal dos aspectos da educação, conforme a Constituição da República, Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tudo no intuito de evidenciar as dificuldades que existem entre a realidade prevista pelos normativos legais e a realidade dos estudantes, que não respeitam o capital cultural agregado, na medida em que, de modo geral, não atuam de modo a valorizar as nuances dos sujeitos, vistos como iguais sem que, de verdade, o sejam, até porque é das diferenças que nasce o não estranhamento.

Como ponto derradeiro do presente ensaio, há um terceiro item destinado a refletir sobre a articulação dos sujeitos como movimento de resistência a um processo colonizador capaz de gerar novas práticas capazes de prestigiar a realidade dos lugares e de seus sujeitos, oferecendo uma dimensão extremamente significativa do processo educacional.

2 CAPITAL CULTURAL, ALTERIDADE E COOPERAÇÃO

O Capital cultural é um dos grandes temas que permeiam as obras de Pierre Bourdieu, tendo grande relevância para se entender a importância da vivência cultural subjetiva como formação e fortalecimento dos sujeitos, bem como o impacto no desenvolvimento estudantil e perspectivas profissionais dos estudantes, sendo entendido por uma dupla acepção: capital cultural incorporado e capital cultural institucionalizado.

O tema se incorpora às experiências culturais, saberes e conhecimentos repassadas pelas gerações familiares aos indivíduos, formando um complexo de conhecimentos adquiridos pelo âmbito social e familiar no qual o indivíduo está inserido, enquanto o capital cultural institucionalizado é representado, sobretudo, pelos títulos, diplomas, dentre outras credenciais educacionais, cuja aquisição dá-se através dos livros, obras de arte, músicas clássicas, museus e bibliotecas.

Assim, seja no ambiente familiar ou na escola, o poder conferido àquelas pessoas que ocupam posições de autoridade são fundamentais para fixar modelos de comportamento e manter um estamento social e econômico marcado pelas desigualdades muito presentes em sociedades capitalistas subdesenvolvidas ou de desenvolvimento tardio, típicas da América Latina.

Nesse sentido, a escola ganha o protagonismo por ser uma das grandes responsáveis pela formação e repasse do capital cultural institucionalizado, na qual os indivíduos que têm acesso ao que é trabalhado em suas dependências, conforme o capital cultural acumulado externamente, conseguem obter um grau de sucesso estudantil e profissional maior.

No entanto, há uma dicotomia fática quanto ao acesso à cultura formal, visto que as experiências individuais subjetivas influenciam diretamente no processo de aprendizagem, desenvolvimento e sucesso estudantil, refletindo uma disparidade evidente entre os indivíduos inseridos no âmbito escolar, pois o acesso ao capital cultural institucionalizado acumulado do âmbito familiar é muito restrito a uma

pequena parcela da população brasileira, uma vez que a grande massa social não possui domínio dos considerados meios formais de produção cultural.

Essa dificuldade evidente, em garantir o acesso à educação formal e respeitar o capital cultural já acumulado pelas experiências em família e na comunidade de origem são constantemente motivos de problemas de aprendizado que estão originados em um discurso científico por vezes desalinhado com a realidade dos estudantes, que não são vistos como sujeitos do processo de conhecimento, mas receptores de um discurso que somente reproduz o processo de dominação e controle estruturados a partir de processos derivados do modelo de produção capitalista.

A destinação aos sujeitos que integram uma sociedade política oferece uma pretensão de continuidade, na perspectiva de que os laços construídos pelo contrato social devem permanecer vivos e ativos. Logo, a ideia de coletividade é fundamental para a manutenção desse objetivo.

Para Aguiar (2017, p. 8), existe um “nós” sempre que se coloca o social como pressuposto da existência do direito. Ao reconhecer as dimensões política, social, econômica, metafísica e conjuntural, os sujeitos irão expressar suas subjetividades a partir de bases que “poderão estar plantadas na disputa ou solidariedade”. Assim, a educação precisa ser pensada para o coletivo, oferecendo oportunidade para que as vivências pretéritas não sejam objeto de descarte, mas sigam permeando o processo educacional como respeito ao ser histórica e dialeticamente constituído.

O agir solidário exige constante avaliação do papel de cada sujeito, numa dimensão coletiva de sua existência, ora colaborando mutuamente e, em outras circunstâncias, atuando num cenário de divergências que podem chegar ao limiar da desconsideração plena do outro, que passa a ser um terrível antagonista de si mesmo, quando, ao argumento de estar elevando seu currículo acadêmico, nega sua trajetória e o próprio caminho que o levou a novos espaços e possibilidades intelectuais e financeiras.

Essa construção individual não pode prescindir das experiências com seus iguais, com a troca de ideias, que agregam autoestima e possibilitam a insurgência de atores sociais mais capacitados a atuar na resolução de problemas quando debatidos à luz da crítica à própria realidade circundante e os elementos que determinam seu modo de vida, sejam eles psíquicos ou materiais e quais práticas

conjuntas podem ser efetivas no sentido de buscar do Estado a resolução de carências da comunidade.

Nesse sentido, Aguiar (2017, p. 8) afirma que “é o outro que define o sujeito de direitos: o um só é um por se relacionar com o outro, concebê-lo, simbolizá-lo, localizá-lo ou estigmatizá-lo. O nós manifesta-se pela interiorização mais ou menos libertadora do outro no um”.

Diante da existência de realidades muito distintas social, que marca lugares diversos para atores com histórias que não se alinham à racionalidade do direito formal, é crescente a necessidade de um redimensionamento do sistema de educação formal para que atores insurgentes sejam reconhecidos como tal e dotados de maior incentivo à participação política, movimentando o plano de cidadania que é pressuposto para o exercício da liberdade e a garantia de que as demandas por reconhecimento terão garantidas instâncias de debate visando efetivação de direitos fundamentais.

3 EDUCAÇÃO FORMAL E (DES)RESPEITO AO CAPITAL CULTURAL JÁ AGREGADO

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê no art. 6º, caput, o direito à educação como um direito fundamental de segunda geração, exigindo do Estado um dever de agir positivo frente às desigualdades sociais que imperam no contexto educacional brasileiro.

Todavia, ainda não é este ideal que se pode observar no âmbito estudantil, pois os indivíduos que possuem um acúmulo de capital cultural são aqueles mais adequados ao sistema educacional visto saberem “jogar com as regras do jogo”, eis que o percurso curricular exigido e valorizado no âmbito estudantil não estão em consonância com as experiências subjetivas adquirida destes indivíduos no período que antecedeu o ingresso ao curso técnico ou superior, por exemplo.

Conforme preconiza a lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no art. 53 e respectivos incisos, é direito da criança e do adolescente a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. No mesmo sentido, a lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) no art. 3º, inciso I, traz o mesmo texto como princípio do ensino e acrescenta no inciso VIII a gestão democrática do ensino, reforçando a importância do tratamento igualitário material entre os estudantes, o que torna necessário um dever da escola para com os

estudantes que se encontram em situação de disparidade social.

Seguindo a linha sociológica de Bourdieu (2019), a dominação ocorre em diferentes aspectos, seja no âmbito econômico, seja no cultural, podendo se observar que a educação também não deixa de ser um objeto utilizado para dominar, visto que a classe que detém os meios de se instituir a grade curricular (percurso curricular), bem como as disciplinas que terão prestígio acadêmico e social é quem determina quem terá êxito de acordo com o capital cultural e, por consequência, aquele indivíduo que não encaixe suas habilidades nestes moldes não consegue lograr sucesso.

A Constituição da República, em seu art. 215, deixa evidente o dever estatal de garantia dos indivíduos ao acesso às fontes culturais, bem como a proteção das manifestações culturais, prevista no §1º do mesmo artigo. Nesse sentido, o Estado como garantidor e guardião das transmissões de capital cultural incorporado, presente nas diversas manifestações culturais vigentes no território nacional, tem por dever constitucional garantir o acesso a este capital dos indivíduos, por meio de políticas públicas. A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) reforça tal objetivo, ao dispor, no seu artigo 1º, que “a educação abrange os processos que se desenvolvem na vida familiar, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional institui medidas a serem implantadas no âmbito educacional, visando a democratização do conhecimento e acesso à educação formal dos indivíduos e, em consonância com a Constituição da República, objetiva valorizar os conhecimentos obtidos na comunidade em que o indivíduo está inserido, bem como concretizar o direito fundamental de acesso à cultura e educação previstos na Carta Política de 1988.

Desse modo, deve-se incluir e valorizar saberes e fazeres presentes não apenas em nichos elitizados de produção e reprodução de estéticas hegemônicas e padronizadas, simplesmente a partir do que é fixado pelo mercado, pois a periferia, os lugares de negação apresentam-se como resistência e existe toda uma cultura efervescente em cenários de dificuldades estruturais, que serve como marca de populações que historicamente tiveram negados os espaços centrais e mais valorizados dos centros urbanos e, também por isso, geram um discurso de denúncia e práticas salutaras no sentido da cooperação, apesar das dificuldades geradas por fatores como violência, discriminação e falta ou ineficácia de políticas

públicas de inclusão.

O capital cultural adquirido por um indivíduo na comunidade em que está inserido merece destaque e observação como método de absorção de conhecimentos, pois é fonte de saberes, que refletirão no âmbito escolar por ocasião de seu percurso na educação formal. Importante análise que se faz é quanto ao mercado de trabalho e perspectivas profissionais que os indivíduos possuem frente a falta de acesso igualitário ao capital cultural institucionalizado, pois dado o contexto social e educacional brasileiro, os indivíduos que possuem menos acesso e este capital em sua comunidade, apresenta perspectivas profissionais tendentes ao conformismo, visto não o fato de não conseguirem a devida adequação ao que é exigido das instituições de ensino.

Nesse sentido, Bourdieu (2019) contesta a máxima de uma escola igualitária, visto as diferentes experiências subjetivas do indivíduo frente a uma demanda que favorece aqueles que possuem o acesso ao capital cultural, deixando à margem os indivíduos que possuem outras realidades sociais, produzindo um sentimento de incapacidade de aprendizado e, conseqüentemente, baixas expectativas profissionais.

Portanto, os saberes adquiridos na comunidade dos indivíduos constituem meio legítimo de acúmulo de conhecimento, exercendo grande relevância no fortalecimento para as experiências posteriores, pois é uma das formas de acúmulo do capital cultural incorporado. Essas vivências, a incorporação de tradições, usos e saberes do grupo poderá ser de grande valia no ambiente escolar, caso exista espaço e acolhimento para o aproveitamento, no plano epistemológico e metodológico, dessas habilidades já construídas.

No âmbito escolar, as experiências devem propiciar o aumento de acúmulo do capital cultural institucionalizado, tudo isso servindo de instrumento para melhores possibilidades de ações conjuntas da própria comunidade, para a busca de soluções que efetivem direitos e permitam inserção e valorização individual e coletiva dos sujeitos.

4 ARTICULAÇÃO COMO RESISTÊNCIA AO PROCESSO COLONIZADOR

A destinação aos sujeitos que integram uma sociedade política oferece uma pretensão de continuidade, na perspectiva de que os laços construídos pelo contrato

social devem permanecer vivos e ativos. Logo, a ideia de coletividade é fundamental para a manutenção desse objetivo. Essa promessa Estatal da modernidade é fundamental para que a cidadania se expanda.

Desde o espírito das leis, Montesquieu afirmou que nas Repúblicas o elemento que une as pessoas é a virtude, enquanto nas tiranias o medo é o mote daqueles que desejam impor seus desejos e o que gera o sentimento de inação nos que sofrem com as ações violentas.

Em países periféricos, e mesmo em países que já atingiram uma maturidade institucional, política e econômica, ainda existem hiatos. Em nosso País, evidentemente, a construção de uma melhor cidadania passa, justamente, pela implementação de direitos fundamentais construídos historicamente, mas negados pela falta de políticas públicas e mecanismos de melhor distribuição de renda e de justiça social.

Logo, num espaço estruturado a partir da desigualdade, é óbvio que inúmeros sujeitos não terão facilmente reconhecidas suas realidades individuais ou grupais, o que faz com que Wolkmer (2012) sustente que o surgimento e mesmo a conceituação de novos direitos reclama a presença contínua e a “materialização pontual de necessidades individuais (pessoais), coletivas (grupos) e metaindividuais (difusos) que emergem informalmente de toda e qualquer ação social, advindas de práticas conflituosas ou cooperativas”

Os atores sociais, em suas relações intersubjetivas, constituem inovações que nem sempre estão previamente descritas na categoria de direitos, permitindo, assim, um arejamento, uma insurgência necessária e que permite ao direito se manifestar de modo a se afirmar como um sistema poroso, que dialoga com outras áreas do conhecimento e, apesar da demora, admite que o novo seja acolhido pela ordem juridicamente estruturada.

Esse é um papel destacado da educação e os percursos escolares precisam valorizar a criatividade, aproveitar a imaginação e trabalhar com estudos de casos, de debates e tentativas de construção de solução de problemas locais, compreendendo-os num plano de globalidade, sem que uma visão seja capaz de impedir as análises micro e macro.

Neste breve ensaio, cujo grande objetivo é perceber como a educação formal pode ser limitante, na medida em que se alinha a um modelo globalizante, repleto de passividade e marcado pela adesão a práticas marcadas pela velocidade, fluída,

articulada do ponto de vista das estruturas corporativas, capazes de gerar a desarticulação das estruturas locais.

SANTOS (2001), assevera que aqueles que participam apenas de modo residual do mercado global ou apenas conseguem sobreviver à margem são, em realidade, a verdadeira nação ativa dentro do processo de globalização, na medida em que, face às contradições e necessidades, acentuadas pela exclusão do debate presidido pela racionalidade dominante

Apesar disso tudo, serão seus partícipes os únicos capazes de resistir e, atuando conforme suas rugosidades e relações de simbiose com seu entorno imediato, em relações cotidianas que criam uma cultura própria e endógena, aptos a estabelecer uma estrutura que garanta a produção de uma política e capaz de mantê-los articulados, gerando um compromisso de geração de melhores condições individuais e coletivas.

Assim, educar para a cidadania é fazer uma construção que solidifique bases aptas a estimular a autoestima e gerar sentido de conjunto e ações cooperativas, num movimento contrário ao que se encontra presente nas práticas orientadas pelo mercado, que logram êxito de lucro e colaboram decisivamente para o aumento de desigualdades, tanto no âmbito interno e individual das relações entre pessoas físicas que integram determinado país, bem como nos modelos de disputas internacionais nos quais as posições destaque são ocupadas a partir das melhores condições econômicas e bélicas

Em virtude disso, Dussel (1977) salienta que os oprimidos precisam efetivar um discurso ético que possibilite uma prática libertadora, como uma verdade discursiva em todo processo histórico e assevera que “oprimido é o pobre na política (pessoa, classe, nação); a mulher na erótica machista; a criança, a juventude, o povo na pedagogia da dominação cultural” (DUSSEL, p. 248).

Esse argumento permanece válido no século XXI, no qual os oprimidos estão constantemente lutando contra a morte que o sistema lhes apresenta. Esses sujeitos vulneráveis estão em constante busca luta e busca pela vida, sendo adequado compreender a ligação da teoria da libertação, de matriz nitidamente filosófica, com o nítido caráter de denúncia e insurgência que o tempo contemporâneo está a exigir. É razoável sustentar que o diálogo intercultural precisa ser capaz de o surgimento de novas possibilidades de compreensão das inerentes e evidentes controvérsias oriundas do processo de colonização ao qual a América Latina foi submetida. Nesse

rumo de ideias, Dussel (1973, p. 147) assevera que a cultura popular não é menor, ao contrário, é o centro menos contaminado e radiante da resistência do oprimido contra o opressor.

Logo, a opção pela educação formal alinhada com os saberes e fazeres populares ganha uma dimensão de resistência e insurgência sempre que os espaços públicos e privados permitem que os sujeitos expressem suas exterioridades sem perder a essência de suas vivências que os constituem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Educar formalmente exige uma padronização de sujeitos, práticas, ações, que partem de um modelo: estudantes devem estar alinhados e catalogados conforme o sistema determina. A visualização desses sujeitos é feita com o mesmo prisma, com a mesma lente que desconsidera as peculiaridades intrínsecas de indivíduos com histórias diferentes e capital acumulado muito diverso.

Nesse processo, a educação pode servir de instrumento de autonomia ou fazer com que sejam mantidas práticas que não incentivam o plural, o social, mas privilegiam um sujeito ideal, fruto de uma sociedade burguesa, elitista, que não prestigia as diferenças, mas atua de modo a buscar um discurso de homogeneização, como se os protagonistas desse processo não tivessem o efetivo direito de ser o que são.

A legislação nacional, de modo geral, preconiza a necessidade de valorização das diferenças e que o percurso de educação formal valorize as diversas culturas e seja capaz de gerar inclusão e o desenvolvimento da cidadania, objetivos fundamentais no tempo presente, no qual há um discurso e, lamentavelmente, ações de desprestígio a minorias e grupos vulneráveis.

É justamente para evitar que a educação formal limite o sujeito, que urge perceber que as estruturas locais devem ser valorizadas, como forma de garantir que aqueles que apenas integram o mercado global apenas de modo residual não sejam tratados como marginalizados. Em suma: não podem ser silenciados em suas práticas de aprendizado. Ter lugar de fala é garantir a expressão de suas subjetividades, articulados e gerando novas possibilidades individuais e coletivas de evolução na educação formal e no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, R. A. R. de. Alteridade e rede no direito. In: COSTA, Alexandre Bernardino. **O direito achado na rua**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 5-48.

CASTILHO, R. **Educação e Direitos Humanos**. São Paulo: Saraiva, 2016.

BOURDIEU, P. **Conceitos fundamentais**. São Paulo: Vozes, 2019.

BOURDIEU, P. Les trois états du capital culturel, publicado originalmente in **Actes de la recherche en sciences sociales**, Paris, n. 30, novembro de 1979, p. 3-6.
Tradução de Magali de Castro.

DUSSEL, E. D. **Filosofia da libertação na América Latina**. São Paulo:Edições Loyola, 1977.

DUSSEL, E. D. **Transmodernidade e interculturalidade**: interpretação apartir da filosofia da libertação. Revista Sociedade e Estado, v. 31, n. 1, 2016.

MARTELETO, R. M. **Pierre Bourdieu e a produção social da cultura, do conhecimento e da informação**. 1º ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2017.

MBEMBE, A. Necropolítica. Arte & Ensaios. Revista do PPGAV/EBA/UFRJ, n. 32, dezembro de 2016.

MORAES, W. S. **Saberes/fazeres locais e interculturais**: um diálogo necessário à sobrevivência/transcendência na contemporaneidade. RELVA/Juara/MT/Brasil, v. 4, n. 1, p. 55-71, 2017.

SANTOS, M. **Por uma outra globalização**: do pensamento único à consciência universal. São Paulo: Editora Record, 2001.